

부기우

수체계의 차원론

1. 없음과 있음의 차원론

우리는 무언가가 있음으로써 무언가가 없다는 것도 상상할 수 있습니다.

예를 들어 테이블 위에 사과가 있는 것을 상상할 수 있듯이 사과가 없다는 것 또한 상상할 수 있다는 것이죠.

비슷한 방법으로 점을 0차원으로 가정하면 0차원이 없음도 상상할 수 있습니다.

이를 기존의 차원론의 경우로 생각해보면 1차원 선의 없음, 2차원의 면이 없음, 3차원의 입체가 없음과 그 이상의 차원에서도 이를 생각할 수 있게 됩니다.

이는 결국 없음의 개념에도 차원을 적용할 수 있다는 것을 의미합니다.

쉽게 말해서 우주에 아무것도 없는 상황을 '가정' 하더라도 그 없음이 차원적으로 몇 차원까지 없음인가?의 질문이 가능해진다는 겁니다.

그리고 물론 그 반대인 있음에도 몇 차원까지 있음을 적용할 수 있는가를 물을 수 있겠죠.

그런데 문제는 기존의 차원론의 경우 무한 차원이란 것이 존재할 수 있게 되고, 상위 차원이 하위 차원을 포함할 수 있기에 아리스토텔레스의 제1원인론의 필요성이 요구되었던 경우와 같이 원인의 무한 회귀의 딜레마에 빠지게 된다는 것입니다.

결국 차원을 한정시켜서 생각할 수 있어야 원인의 무한 회귀의 딜레마와 거의 동치의 문제에서 벗어날 수 있다는 것이죠.

저의 경우 차원을 5차원으로 한정하여 그 한계를 명확히 하였습니다.

2. 차원의 엔트로피

선 위에는 무수한 점이 있다고 생각할 수 있는 것처럼 상위차원은 하위차원을 포함하고 있는 것

이란 생각이 가능해집니다.

그리고 차원에도 엔트로피라는 개념을 적용할 수 있다고 가정할 때 차원의 엔트로피가 증가한다면 어떻게 되어야 할까요?

결국 어떤 차원이 엔트로피가 증가하여 그 상위 차원이 되는 것은 엔트로피 법칙에 위배되니 가능한 것은 무엇일까요?

어떤 차원이 그 하위 차원이 되는 것이 가능해지겠죠. 차원에 엔트로피를 정말 적용할 수 있다면 말이죠.

그런데 문제는 3차원이 2차원이 되는 것이 에너지를 보존하는 것일까요?

이는 결국 정말 어떤 차원이 그 하위 차원이 되느냐? 아니면 어떤 차원이 그 하위 차원으로 보일 뿐이냐? 의 문제가 됩니다.

3차원이 우리 눈에는 2차원적으로 보이는 것을 보면 후자도 현상적인 증거가 있습니다.

그리고 만약 그 어떤 차원이 그 하위 차원으로 보이는 것을 엔트로피 증가라고 정의할 수 있다면 에너지는 항상 보존되는 것이며 우리 인간이 느끼는 우주의 변화도 쉽게 설명할 수 있게 됩니다.

3. 3차원을 넘어서

앞서의 엔트로피와 관련된 설명입니다.

6면체 주사위가 있다고 해봅시다.

그리고 평평한 바닥에서 윗 면을 다른 면이 안 보이게 보고 있다고 해보죠.

사실 우리 눈으로 사물을 보는 방식이 이와 다를 바가 없습니다.

차원의 엔트로피가 증가하는 것이 차원의 단면을 보는 것이거나 또는 해당 차원이 하위 차원으로 낮아지는 것이라면 어쨌든 엔트로피가 증가한다는 것의 의미는 상위 차원이 한 차원 낮게 측정된다는 것이 핵심이 되겠죠.

그런데 앞서 주사위의 윗면이 어떻게 나왔든 다른 눈들도 결국 사라진 건 아니듯이 무언가 있던

것이 안 보인다고 없어졌다고 생각하는 것은 너무 쉽게 판단한 것일 수 있겠죠.

마치 우리가 현재에 결정된 것을 보고 다른 확률들이 사라졌다고 생각하는 것처럼 말이죠.

또 3차원의 한 면을 우리는 2차원으로 인식하는데 그보다 높은 4차원은 우리가 어떻게 인식하고 있을까요?

또 만약 4차원을 어찌 어찌 잘 정의한다고 했을 때 우리는 5차원이 무엇인지도 생각해볼 수 있게 됩니다.

관련하여 위상수학에서의 설명은 다음과 같습니다.

2차원의 어떤 모양이 있다고 할 때 그 모양 내부에 빈 부분이 생기게 될 경우 그 모양은 3차원 내부에 존재하는 2차원 모양이 됩니다.

마찬가지로 1차원의 직선이 있을 때 그 선이 중간에 잘려진 경우가 생긴다면 그 1차원은 2차원 내부에 존재하는 1차원이 되겠죠.

공통점은 해당 차원의 내부에 해당 차원의 작용으로는 만들어질 수 없는 부분이 생기게 된다는 겁니다.

이를 모든 차원에 일반화할 수 있는 방법이 있을까요?

앞서 설명했듯이 차원에 엔트로피를 적용할 수 있을 때 어떤 차원의 엔트로피의 증가는 해당 차원의 하위 차원이 될 수 있는 그 차원의 단면(한면)으로 측정된다는 것이었습니다.

그래서 1차원의 경우는 가로 직선이 세로로 잘리는 경우가 되고, 2차원의 경우 면 내부에 빈 면이 생기는 경우가 되는데 이를 3차원에 적용하면 어떻게 되어야 할까요? 3차원 입체 내부에 3차원적 빈 공간이 생겨야 하겠죠.

다시 말해 4차원의 엔트로피 증가에 의해 측정되는 차원이 3차원이라면 이는 3차원 내부에 생기게 되는 빈 3차원 공간이라는 것이죠.

그렇다면 5차원 내부에 존재하는 4차원의 경우는 어떻게 생각할 수 있을까요?

이는 다시 말해서 '5차원의 엔트로피가 증가하면 어떻게 되는가?' 와 동치가 됩니다.

만약 4차원을 시간이나 확률로 정의될 수 있다면 5차원의 엔트로피가 증가할 경우 연속으로 존재

하고 있던 시간 또는 확률이 비어있게 되어 보이는 경우가 생기게 될 겁니다.

이는 마치 제가 왼쪽과 오른쪽의 갈림길 앞에 서 있을 때 선택하기 전에는 왼쪽으로 갈 확률이 있고 오른쪽으로 갈 확률이 있을 때, 한쪽을 선택하게 되면 다른 한 쪽의 확률이 사라진 것처럼 보이는 경우가 되겠죠.

물론 에너지 보존 또는 확률 보존이 되려면 해당 확률이 사라진 것이 아니라 그냥 그렇게 보이는 것뿐이란 것이죠.

5차원의 엔트로피 증가를 이처럼 물리학적으로 해석할 수 있듯이 다른 현상들도 물리학적으로 해석할 수 있습니다.

입자와 물질의 파동-입자 이중성도 마찬가지로 해석하면 되겠죠.

빛을 연속인 직선으로 정의할 때 빛의 이중성은 적어도 해당 차원 이상의 엔트로피 증가로 인해 발생하는 현상이 된다는 것이죠.

4. 이분법의 역설의 해소(feat. 수체계의 차원)

앞서 설명했듯이 수직선 위에 자연수와 유리수는 불연속으로 위치하고 있습니다.

그런데 어떤 고정된 지점에 가장 가까운 유리수를 생각해볼 때 두 지점 사이에 무한소라는 개념이 생기게 됩니다.

그런데 그 무한소는 0일까요? 아닐까요? 이와 관련된 오래 된 역설이 있습니다.

바로 제논의 역설 중 이분법의 역설이 그것입니다. 결국 이 이분법의 역설을 다르게 표현해보자면 다음과 같습니다.

'서로 떨어진 연속이 아닌 두 점을 어떤 방식으로든 다시 연속으로 이어지게 만들 수 있는 방법이 있는가?'

제논은 서로 떨어진 두 지점의 길이를 반으로 계속 나누어가며 두 점을 붙여보는 사고 실험을 했

지만 그것이 불가능하다는 것을 알았습니다.

즉, 쉽게 말해서 제논의 이분법의 역설은 수직선을 유리수로 완비 시키려한 방법이었고 그것이 실패한 것이죠.

그런데 위의 문제를 좀 더 어렵게 만들어 보죠. 서로 한 점에서 접하는 반지름이 같은 두 원이 있다고 가정해보죠.

각 원의 독립성을 유지한 채 두 원의 중심점이 최대로 가까워지려면 각각의 원의 반지름이 0에 무한대로 가까워야 합니다.

물론 2차원의 원이라는 조건을 유지한 채 반지름을 무한하게 줄인다고 해서 두 점이 연속이 될 수는 당연히 없겠죠.

결국 두 원점을 유일하게 연속으로 만들 수 있는 방법은 3차원적으로 두 원의 중심점을 기준으로 두 원을 위와 아래로 겹치는 경우뿐이게 됩니다.

또 이러한 방식을 계속 반복하면 형성되는 모양이 원기둥이라는 것을 쉽게 상상할 수 있을 겁니다.

또 그 세워진 원기둥의 윗부분을 보면 중심이 하나로 보이게 되지만 그 원기둥의 옆에서 보면 중심에 원점이 연속으로 직선의 형태를 이루고 있게 되죠.

결국 3차원까지 확장을 해야 떨어진 두 점을 연속으로 만들 수 있고, 수직선이 무리수를 통해 완비될 수 있었던 이유도 무리수의 차원이 3차원이기 때문입니다.

즉, 수체계에서 정수의 차원이 1차원이라면 유리수는 2차원, 무리수는 3차원이라는 것이죠.

5. 극한값에 대한 새로운 철학의 필요성

수직선이 있다고 할 때 0에서부터 10까지 어떤 점이 수직선 위에서 변위 한다고 해봅시다.

먼저 그 점이 연속으로 10에 다가가는 경우가 있고 불연속으로 다가가는 경우가 있을 겁니다.

또 불연속으로 접근하는 경우는 자연수의 배수로 10에 다가가는 경우가 있고 유리수의 배수로

10에 다가가는 경우가 있게 됩니다. 연속의 경우는 실수의 형태로 다가가야 하고요.

그렇다면 만약 물질의 변화가 불연속일 경우 기존 뉴턴과 라이프니츠가 사용했던 방식으로 가속도를 미분을 통해 구할 수 있을까요? 구할 수 없게 됩니다.

따라서 다른 방식의 접근이 당연하게도 필요하게 됩니다.

그와 관련된 철학적 질문이 양-밀스 질량간극가설이고 말이죠.

6. 물리학과 수학의 차원적 통합

앞서 설명했듯이 수체계로 차원을 분류할 수 있었습니다. 이러한 아이디어의 이점은 무엇일까요? 바로 수체계를 집합의 관계로 생각할 수 있듯이 차원도 집합의 관계로 생각할 수 있게 되었다는 것입니다.

각각의 상위 차원이 각각의 하위 차원들을 포함하고 있는 조직적인 구조를 가진다는 것이죠.

이는 서로 구분되는 두 개의 3차원이 있다고 하면 그 3차원들은 각각 서로 다른 3차원 미만의 하위 차원들을 조직하고 있다는 것입니다.

마찬가지로 하나의 4차원은 그 하위 차원으로서 4차원 미만의 차원들을 독자적으로 포함하고 있다고 생각할 수 있겠죠.

그리고 우리가 우주를 전체 집합이라고 생각하듯이 가장 높은 차원을 우주의 차원이라 정할 수 있게 됩니다.

또 직선을 3차원으로 정의한다는 것은 매우 위상수학적인 발상입니다. 왜 그럴까요? 도넛 모양과 찻잔이 위상 동형이라면 우리는 둘 중 어느 것이 더 단순한 모양이라고 생각할까요?

또 위상 동형이지만 톱니바퀴 모양보다 그저 원이 모양이 더 단순하게 느껴지듯이 제가 생각하는 위상수학의 목적은 바로 단순화라는 것입니다.

즉, 3차원을 입체로 생각하는 것보다 직선으로 생각하는 것이 더 편하기에 위상수학적이라는 것이

죠.

그리고 결국 선이라는 것은 크게 두 가지로만 나누어질 수 있습니다. 직선과 곡선이죠. 즉, 우리는 이제 두 종류의 선의 특성만 고려하면 되는 것입니다.

앞서 직선에 차원을 부여했듯이 이제 곡선에도 차원을 부여하면 되겠죠. 그리고 관련해서는 이미 수학계에 복소평면이란 방법으로 설명이 존재합니다.

쉽게 복소평면 위에 반지름이 1인 원이 있다고 할 때 실수축을 1차원이 아닌 3차원으로 놓고 허수축을 2차원이 아닌 4차원으로 설정하면 된다는 것이죠.

결국 2차원적으로 4차원까지 생각할 수 있게 되었는데 그럼 5차원은 어떻게 정의해야 할까요?

여기서 5차원을 축을 하나 더 추가해서 이룰테면 구 형태의 3차원을 5차원적으로 생각할지 아니면 연속의 곡선을 5차원으로 정의하고 그 5차원에 유리수적으로 불연속 존재하는 점들을 4차원으로 정의하느냐의 방법이 있게 됩니다.

엔트로피의 법칙과 변화에 의한 보존 법칙, 그리고 위상 수학적으로 생각해볼 때 저는 후자가 더 효율적이라고 생각합니다.

그리고 4차원을 그렇게 정의하기로 또 한 가지의 이유는 자연로그의 밑 e 때문이기도 합니다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

원래 1보다 큰 수는 무한히 제공하면 무한대가 되고 1보다 작은 수는 무한대로 제공하면 무한소에 가까워져야 합니다. 그런데 이상하게도 e는 무한히 커지지 않고 약 2.7182...로 수렴합니다.

또 차원의 한계를 5차원으로 정했을 때 1의 3제곱을 3차원으로 정한다면 1의 10제곱도 결국 5차원에 포함되어야 하고 1의 무한 제곱도 5차원 이하가 되어야 합니다.

즉, 1^3 이 위의 복소평면상의 원의 실수축 1에 위치하게 된다면 무한하게 '연속으로' 제공할 수 있다고 할 경우 그 값이 원주율인 파이가 되어야 합니다.

하지만 그 값은 파이가 아닌 e가 됩니다. 즉, 연속으로 무한히 제공하지 못하고 불연속으로 무한히 제공한 것이기 때문에 원주율이 아닌 e가 나오는 것입니다.

이는 유리수로 직선을 완비시키지 못해 유리수보다 상위 차원인 3차원이 필요했을 때와 마찬가지로 곡선을 완비시키는 것에도 차원이 하나 더 있어야 한다는 것이죠.

결국 이렇게 2차원적으로 5차원을 하나의 계로 완성할 수 있었습니다.

이는 무한이란 개념을 재규격화한 것이기도 하죠. 그리고 결국 이를 통해 우리는 변화가 불연속

이라는 것을 차원적으로 증명할 수 있게 됩니다.

4차원들이 5차원 내에서 불연속으로 존재하고 있고, 위의 복소평면의 위쪽의 반원 부분만 고려해서 생각해보면, 하나의 4차원의 지점과 일대일 대응되는 3차원 실수축 위의 점 하나가 있게 되죠 (삼각함수).

즉, 그 일대일 대응되는 3차원은 상위 차원인 4차원이 불연속으로 존재하기 때문에 그 하위 차원인 3차원도 불연속이게 된다는 것입니다.

그런데 물론 이것은 엔트로피적인 관점에서의 해석입니다.

연속인 5차원의 엔트로피가 증가하면 불연속적인 4차원으로 보여야 하기 때문에 복소평면상으로는 4차원이 유리수처럼 그렇게 불연속으로 표현되었지만, 기존의 차원론의 설명대로라면 상위차원은 하위차원의 연속체로 설명할 수 있기 때문입니다.

결국 엔트로피를 적용한 해석이 필요한 이유는 변화하는 것처럼 보이는 이유를 설명하기 위함입니다. 즉, 변화는 불연속으로 밖에는 설명될 수 없다는 것이죠.

8. 새로운 차원론으로 이해해 보는 빅뱅이론

우주가 없었다는 가정을 할 때 이제는 '몇 차원적으로 없음인가?' 라는 질문이 가능해집니다.

그런데 이와 관련해서 유명한 일화가 있죠. 빅뱅 이전엔 어떤 상태였는가? 란 질문에 시간이 빅뱅 시점을 기준으로 생겨났기에? 빅뱅 이전이란 말은 자체적으로 성립이 불가하다는 답변이 있었죠.

이 말을 한 답변자는 결국 우주가 4차원적으로 없는 상태였다고 가정해서 말한 것과 같습니다.

시간을 4차원으로 가정했으니까 말이죠. 그런데 여기서 문제가 생깁니다.

시간을 4차원으로 가정한다면 5차원은 4차원의 연속체가 되어버리는데 '우리가 생각하고 느끼기

에' 빅뱅 이후로 시간이 흐르게 되었다고 정말 시간이 없었다고 말할 수 있냐는 것이죠.

쉽게 말해서 5차원적 없음까지 고려해 보았냐는 겁니다.

위의 차원론에서 설명했듯이 어떤 차원의 엔트로피가 증가하게 되면 그 차원에 불연속인 구간이 생기게 된다고 했었죠?

또 그 불연속 구간은 그 차원의 하위 차원으로 차원이 보이게 된다고도 했고요. 즉, 5차원이 시간의 연속체로 가정될 수 있다면 연속이지만 엔트로피의 증가로 그 하위 차원인 4차원이 불연속으로 보이게 측정될 수 있게 된다는 겁니다.

그리고 불연속으로 측정된다는 것은 이해하기 쉽게 말하자면 갑자기 생겨날 수 있다는 것이죠.

여기서 충분히 이해한 사람이 있을 수 있지만 더 쉽게 이해하려면 다중 우주적인 개념이 필요합니다.

즉, 우리 우주의 시작점이 그 5차원의 한 지점일 뿐인 그 4차원이었을 수도 있다는 것이죠. 그럼 시간이 우리 우주의 시작 전에는 정말 없었던 걸까요?

아니면 그냥 그렇게 보인다고 그렇게 판단한 걸까요? 이렇게 차원을 높이면 모순점이 해결되는 경우가 생깁니다.

9. 엔트로피의 끊임없는 변화

사실 수학의 차원까지 5차원으로 한정하기 전에 이미 물리학의 차원을 5차원으로 한정했던 저로서는 11차원?의 끈 이론이란 건 지구 평평론자들보다 더 심한 지적 사기꾼으로 보였습니다.

왜냐하면 지구 평평이들은 속는 사람이 그리 많지 않은데 비해 끈이론의 경우 유명한 박사들이 많아서 앞으로 연구의 주역이 될 학생들이 틀리지도 않는 판타지 이론에 인생을 갈아 넣게 되는 경우가 생겼기 때문입니다.

그래서 이런 끈이론에 대해서는 말조차 하기 싫지만 관련해서 하나의 궁금증이 생겨났습니다.

바로 본론으로 들어가서 제 궁금증은 '엔트로피가 계속 증가하는 것이 맞다면 1차원 끈의 엔트로피도 증가하는가?'

또 '1차원 끈의 엔트로피가 만약 증가한다면 어떻게 되는가?' 입니다.

제 이론의 경우 엔트로피가 상위 차원에서 증가하여 하위 차원으로 보이게 되기에 엔트로피가 증가할수록 차원이 결국 0차원에 수렴되게 되는데 비해 끈이론은 1차원 끈이라 어떻게 설명하는지 궁금해졌다는 것이죠.

또 사실 제 이론의 경우 0차원의 엔트로피 증가도 설명할 수 있습니다.

시각적으로 쉽게 설명하기 위해 저는 좌표계 자체를 차원적 있음으로 설정하였고, 그와 반대되는 좌표계에 빈 좌표(공간)은 차원적 없음으로 설정하여 위치마저 좌표계에서 사라진다는 개념을 사용하여 0차원의 엔트로피 증가도 설명했습니다.

그리고 만약 좌표계가 무한하다면 결국 그 좌표계의 빈 좌표마저 다시 채워지게 되겠죠.

또 물론 그 좌표계의 빈 좌표란 엔트로피가 증가함에 따라 그렇게 비어있게 보일 뿐이지 실제로 에너지가 소멸되는 것도 아닙니다.

즉, 제 이론은 $i - i^2 - i^3 - i^4 - i^5 = i$ 가 되는 것처럼 엔트로피 증가에 의해 이런 과정이 계속적으로 반복되는 것 뿐이란 것이죠.

위의 퍼즐을 보면 빈칸이 있기 때문에 퍼즐은 변화할 수 있습니다. 그런데 사실 우주가 변화하는 이유도 이와 다를 게 없습니다.

엔트로피의 증가의 예시 중에 온도가 뜨거운 방이 있고 온도가 낮은 방이 통로 하나로 연결되어 있을 때 열은 온도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 온도가 평형을 이룰 때까지 이동하게 된다는 예시가 있습니다.

그럼 만약 우주가 그렇게 열 평형을 이루고 있는 상태에서 갑자기 사과 만한 공간이 내부에서 없어지는 공간속에 빈공간이 생기게 될 경우 어떻게 될까요?

그 빈 공간이 만약 열이나 외부 공간을 흡수함으로써 메꿔질 수 있다면 우주는 열 평형 상태에서 벗어나 다시 열 평형을 맞추기 위해서 변화하게 될 것입니다.

또 엔트로피와 관련된 예시를 하나 더 들자면 고무줄 같은 탄성을 가진 직사각형 모양의 고무판의 중앙에 사과 그림을 하나 그려봅시다.

그리고 그 고무판의 양쪽 끝 부분을 잡고 잡아당기면 사과의 모양은 잡아당기기 전의 모양을 유지하는 것이 힘들어집니다.

그런데 우주의 공간이 팽창하는 것도 이와 같은 효과를 내고 있는데 우리 몸은 그 팽창을 버티며 유지를 하고 있습니다.

즉, 물질은 엔트로피가 증가하는 상황에서 형태를 유지하는데 에너지를 쓰고 있다는 것이죠. 따라서 엔트로피는 여전히 증가하게 됩니다.

그런데 어떠한 온도로 우주가 열적 평형을 갖게 되었다고 해도 공간속에 빈공간이 생기게 되면 다시 엔트로피가 변화할 수 있고 우주가 변화할 수 있게 됩니다.

심지어 빅프리즈 상태를 가정하더라도 그 상태에서 빈공간이 생긴다면 우주가 변화의 가능성이 다시 생긴다는 것이죠.

그렇다면 공간속의 빈공간이 생기게 된다는 것이 과연 가능한 일일까요? 그럼 다시 위의 슬라이딩 퍼즐을 봅시다.

이번엔 그 퍼즐의 빈칸이 없다고 해보죠. 그 경우 퍼즐이 움직일 수 없게 됩니다. 이는 마치 2차원적으로 해당 공간이 완비된 상태와 같다고 볼 수 있습니다.

그럼 빈공간이 생기게 하기 위해서 우리는 어떻게 할 수 있을까요? 3차원적으로 칸 하나를 집어 들어 버리는 겁니다.

또는 퍼즐에 구멍을 내듯이 눌러버릴 수도 있겠죠. 이는 결국 완비되어있던 상태에서 상위 차원

적인 힘으로 변화가 생기게 된 것입니다.

즉, 상위차원적 힘이 사용되었는데 하위 차원에 빈공간이 생길 수 있다는 것이죠.

결국 이전에 설명했듯이 어떤 차원 내부에 빈 공간은 상위 차원의 증거가 되며 이를 1차원 선에 생기는 불연속 구간, 2차원 면의 내부에 생기는 빈면, 3차원 입체 내부에 생기는 빈공간 등으로 시각적으로 쉽게 상상할 수 있겠죠.

하지만 결국 변화라는 것은 완비 되어있는 한계 최고 차원이 존재할 경우 착각에 불과합니다.

즉, 우주는 변화하지 않지만 변화하는 것처럼 보일 뿐이라는 것이죠. 그래도 우주가 끊임없이 변화하는 것처럼 보일 수 있다는 것이죠.

10. 모순의 해소

만약 공간속에 빈공간이란 것이 존재할 수 있고 그 빈공간이 공간의 열을 흡수해서 메꿔지던, 다른 공간을 흡수해서 메꿔지던, 메꿔질 수 있다면 공간은 자체로 에너지라고 생각할 수 있게 됩니다.

또 그러한 설명이 있어야 에너지가 보존되고 말이죠.

관련해서 0이란 수는 수학에서는 없음이라 정의되지만, 또 그렇게 정의되어야만 모순이 아니기에 그렇게 정의된 감이 있지만, 사실 자체로 모순인 숫자입니다.

왜냐하면 $1-1=0$ 에서 좌변의 1과 -1이 계산되어지지 않고 공존하고 있는 상태도 0이고, 1과 -1이 공존하지 않고 쌍소멸한 상태도 0이기 때문입니다.

현상적인 예를 들자면 물질과 반물질이 떨어져서 공존하고 있는 상태도 있고 서로 쌍소멸 된 현상도 있다는 것이죠.

그리고 서로 떨어져서 공존하고 있는 상태를 유지하려면 각각을 임의의 한 지점을 중심으로 회전시키면 되겠죠.

그런데 질량체일 때의 상태를 넘어 각각이 빛보다 빠른 상태를 가정할 수 있다면 빛보다 빠른 것은 현상적으로 공간 외에는 없고, 그 물질과 반물질이 공간화 된 상태로 가정해서 생각해보면, 또 공간이 회전 또는 파동이라면 공간화된 그 물질과 반물질은 서로 쌍소멸하지 않고 공존할 수 있게 됩니다.

그리고 그런 공간의 엔트로피가 증가해서 광속 이하가 되는 경우가 발생한다면 회전을 하지 못하게 되어 쌍소멸 하게 되는데 그 양이 굉장히 많다면 공간 속에 빈공간을 만들 수 있다고 생각할 수 있게 됩니다.

그런데 우리는 1차원도 1차원적 공간이라 생각할 수 있고, 2차원도 2차원적 공간으로 생각할 수 있기에 앞서의 공간이란 개념을 최상위 차원까지 적용할 수 있게 됩니다.

그리고 하위차원의 모순성이 그 상위차원에서는 해소됩니다. 예를 들어 4차원은 3차원의 모순적인 상태도 가능한 차원이죠.

그리고 이제는 그런 각 차원의 모순성을 바로 위상수학적으로 생각할 수 있습니다.

위상수학에서는 같은 위상을 가졌다면 어떤 모양이던 같은 위상이라고 하니 차원적 에너지가 같다면 엔트로피가 어떠한 상태던 위상적으로 같은 상태로 정의 하여 그 각각을 하나의 집합으로 생각 할 수 있다는 겁니다.

쉽게 예를 들어 (1-1)의 경우 (0.5-0.5+0.5-0.5)와 같고 (0.1+0.2+0.3+0.4-0.1-0.2-0.3-0.4)와도 같고 가능한 조합이면 어떠한 경우도 가능합니다.

즉, (1-1)과 위상동형인 상태면 모두 같은 집합으로 둘 수 있고 그 차원도 (1-1), (1-1)², (1-1)³, (1-1)⁴와 같이 나누어 질 수 있으며, 또 (1-1)⁴은 (1-1)³을 하위 차원으로 두고 있고 (1-1)³은 (1-1)²을 하위 차원으로, (1-1)²은 (1-1)을 하위 차원으로 두게 됩니다. 또 물론 (1-1)과 (2-2)는 구분될 수 있고 말이죠.

사실 형이상학적뿐만 아니라 형이하학적으로 있음과 없음의 공존을 생각해보면 그 그 공존은 매우 상상하기 어렵습니다.

하지만 이제는 공간을 그 있음과 없음의 공존이라 생각할 수 있기에 빈공간은 그 있음과 없음의 소멸이라 쉽게 생각할 수 있게 됩니다.

즉, 우리가 이제껏 3차원적 모순이라 생각했던 것이 4차원적으로 해소되었다는 겁니다.

11. 한계 설정

앞서 차원을 위상적으로 단순화하여 직선과 곡선 두가지로 분류하여 정의해 보았었습니다. 직선의 한계 차원은 3차원까지였고 곡선의 한계 차원은 5차원까지였습니다.

그런데 이 한계라는 건 왜 생기는 걸까요? 보통 수는 무한히 커지는 경우를 상상할 수 있는데 차원은 왜 한계가 있다고 할 수 있는 것일까요?

그럼 먼저 수가 커지는 방식에 대해서 알아보죠. x, y 는 실수이고 $x=y$ 일 때 그래프는 45도 각도의 대각선을 그릴 수 있습니다.

그리고 x, y 는 실수이고 $x=y^2$ 일 때는 그래프가 직선이 아니고 곡선의 형태가 되죠.

또 복소평면상에서는 그래프가 원을 그리는 경우도 있는데 그 원이 계속 커지는 경우를 생각해 볼 수 있겠죠.

즉, 수가 무한대로 커진다고 해도 그래프로는 직선, 곡선, 원의 형태로 그 한계가 이미 명확합니다.

사실 이를 더 쉽게 이해하기 위해서는 현상적으로 이해하는 것이 더 좋습니다. 상대론에서는 직진성을 가졌고 광속인 빛의 시간은 흐르지 않습니다.

길이수축으로 인해 어떠한 거리던 그 길이는 0으로 수축되기 때문입니다. 즉, 물리적으로 광속일 경우 어떠한 직선이던 완비가 된다는 것이죠.

완비가 되었다는 것은 더 채울 것이 없다는 것을 의미하므로 한계가 생긴 겁니다. 그럼 이제 곡선의 한계만 정하면 되겠죠.

또 상대론적으로 설명하자면 공간의 곡률이 더 클수록 에너지가 더 큰 것으로 설명됩니다.

위의 나선형 곡선을 보면 계속해서 어떤 한지점으로 곡률이 증가하고 있다고 생각할 수 있습니다.

또 원의 둘레도 부분적으로는 곡선이기 때문에 반지름이 큰 원보다는 반지름이 작은 원이 곡률이 크죠.

즉, 나선형으로 수축하던 원의 반지름이 무한히 작아지던 에너지가 계속 커진다고 했을 때 특이점이 생기게 되는데 이 특이점이 의미하는 것이 바로 한계라는 겁니다.

따라서 차원의 한계가 생긴다는 것이죠.

또 에너지 레벨로 비교해볼 때 만약 직선보다 곡선이 더 큰 에너지를 가진다고 가정할 수 있다면 물리적으로 빛보다 빠른 것은 공간 외에는 없기에 공간이 곡선의 형태로 빛보다 차원이 더 높은 형태라고 생각할 수 있게 됩니다.

그리고 각각의 차원에 엔트로피를 적용하여 생각해볼 수도 있겠죠.

나선형의 경우 곡률이 최대인 특이점에서 엔트로피가 증가하면 곡률이 점점 감소되는 형태로 곡선이 공간에 퍼지게 되어 그 곡선이 직선 이하의 형태가 될 수도 있게 되고, 원의 형태의 경우 특이점에서 점점 원이 더 커지는 방향의 원의 형태를 가지게 되어 원이 부분적으로 곡률이 0에 가까운 직선에 가깝게 되기도 하겠죠.

그런데 결국 곡률에도 한계가 있다는 것은 공간의 속도에도 한계가 있다는 의미가 됩니다.

그럼 에너지 질량 증가식인 $e=mc^2$ 에서 c^2 이 바로 공간의 한계 속도가 되겠죠.

그런데 매우 흥미로운 부분은 공간의 속도가 광속보다 빠르기에 시간이 흐르지 않는 것을 넘어서는 변화 즉, 허수 시간이란 개념이 가능해진다는 것이죠.

11. 허수 시간이 가지는 의미

에너지가 보존되는 고립계는 엔트로피만 변화합니다. 우주가 고립계라면 그래서 우주의 어떤 시점을 기준으로 잡았을 때 엔트로피는 다를 수 있어도 에너지는 항상 같아야 합니다.

그런데 만약 어떤 시점을 기준으로 에너지가 증가하거나 감소하게 된다면 에너지 보존 법칙이 지켜진다는 가정 하에 두 가지 가설이 생기게 됩니다.

'(우리) 우주가 고립계가 아니다' 또는 '각각의 시점이 서로 다른 고립계이다.' 입니다.

전자는 말 그대로 우리 우주가 아니라 다른 우주들이 있고 그 우주들과 서로 에너지를 교환하고 있다는 의미입니다.

그리고 후자는 시간으로 에너지가 각기 다르게 나누어져서 보존되고 있다는 의미가 됩니다.

다시 전자의 경우 우주 간에 서로 에너지 교환이 가능하다면 우리 우주의 에너지를 다 흡수하는 다른 우주가 생길 수도 있고 우리가 다른 우주의 에너지를 흡수할 수도 있는 돌고 도는 우주가 되겠죠.

그런데 이런 우주론도 그 모든 우주 총 합인 엔트로피는 항상 증가해야 하는데 이는 결과적으로 우주가 우리 우주 하나일 때와 별 차이가 없게 됩니다.

다시 말해서 그 모든 우주를 그냥 하나의 우주로 생각할 수 있기에 다중 우주도 아닌 셈이죠. 즉, 서로 구분될 수 있어야 다른 우주라 할 수 있다는 겁니다.

결국 구분은 각각이 서로 다른 에너지를 가진 고립계여야 구분이 된다는 것이죠.

그리고 이전의 설명에서 허수 시간이란 개념을 발견할 수 있었습니다. 그렇다면 이 허수 시간이란 개념이 가지는 가장 큰 의미는 무엇일까요?

일단 허수 시간이란 발견을 통해서 변화를 두 가지로 정의할 수 있습니다. 시간이 흐르는 동안의 변화와 시간이 흐르지 않는 동안의 변화로 말이죠.

그런데 시간이 흐르지 않는 동안에도 변화가 가능하다면 굳이 시간이 흐르는 동안의 변화라는 것이 필요할까요?

다시 말해서 시간이 정지한 그 허수 시간 동안 우리가 보는 모든 변화라고 생각하는 것들이 가능하다면 시간이 흐르는 동안의 변화라는 가정이 정말 필요하냐는 것이죠. 필요가 없습니다.

결국 우리가 시간이 흐르면서 변화한다고 느꼈던 것도 착각이란 것이죠.

다시 말해서 우리가 느끼는 모든 변화는 허수 시간 동안의 변화로 나타난 (엔트로피적인) 사태(사건의 형태)라는 것이죠.

이해하기 쉽게 허수 시간 동안의 변화가 무엇인지 예를 하나 들어보겠습니다(4D리플레이 영상을 검색해서 보면 더 이해가 쉽습니다).

어떤 한 지점을 기준으로 지금 당신이 보고 있는 모든 것들이 정지했다고 가정해보죠. 하나의 시점은 고정된 에너지를 가지고 있습니다.

따라서 허수 시간 동안의 어떠한 변화에도 에너지는 고정됩니다. 그럼 허수 시간 동안의 엔트로피는 고정될까요? 물론 고정되어야 합니다.

그런데 엔트로피의 경우는 허수 시간 동안에 변화하지 않으면서 변화할 수 있습니다.

쉽게 말해서 정지한 상태에서 기준점을 바꾸게 되면 어떤 것의 엔트로피가 증가하면 다른 것의 어떤 것의 엔트로피가 감소하고, 반대로 어떤 것의 엔트로피가 감소하면 어떤 것의 엔트로피가 증가하면서 총 엔트로피는 고정될 수 있다는 것이죠.

현상적으로 중력의 변화를 예로 들 수 있습니다. 시간이 정지한 상태에서 기준점을 바꾸면 처음 지점과 바뀐 지점에서의 중력이 달라져야 하는데 이는 허수 시간 동안에 공간이 변화를 했다는 증거가 되죠.

그리고 허수 시간 동안 공간이 바뀌는 이유가 바로 질량이 상대적이기 때문이기 때문입니다. 즉, 질량이 공간화 되거나 공간이 질량화 되는 엔트로피의 총합이 고정되는 변화가 가능하다는 것이죠.

즉, 어떤 물체가 자신이 기준일 때 100kg이라면 자신이 기준이 아닐 때는 100kg 미만이 되는데 임의의 기준이 점점 그 물체의 중심에 가까워지면 100kg에 가까워지며 그 기준과 멀어지는 물체들은 상대적으로 질량이 더 감소하게 되면서 엔트로피의 총량을 유지한다는 것입니다.

결국 각 시간(시간대)별로 이러한 허수 시간의 변화로 모든 변화가 설명될 수 있습니다. 따라서 시간이 흐른다는 개념이 필요가 없게 된다는 것이죠.

또 이를 아주 간단하게 증명할 수 있습니다. 상대론은 '질량이 절대적일 때 시간이 상대적이다.'라는 명제가 존재하는 이론입니다.

그럼 그 대우도 이론적 참이며 '시간이 절대적일 경우 질량이 상대적이다.'란 명제도 참이 됩니다. 그럼 두 명제 중 어떤 것이 옳을까요?

변화가 연속일 경우, 즉 시간이 흐른다는 개념이 존재할 경우 상대론의 명제가 옳고, 변화가 불연속인 경우, 즉, 시간이 흐르지 않는 경우 후자가 옳습니다. 그리고 시간은 흐르지 않죠.

12. 엔트로피와 중력

시간이 정지되어 있는 상태에서 기준에 따라 어떤 물체의 질량이 공간화 되거나 공간이 질량화 된다면 그 자체로 그 물체의 엔트로피가 달라진 것이 됩니다.

그런데 변화가 연속일 경우엔 공간을 활용할 수 없는 에너지로 보았기 때문에 질량이 공간화 된다면 기존의 엔트로피 개념으로는 엔트로피가 증가한 것이 됩니다.

하지만 변화가 불연속일 경우 질량이 공간화 되는 것은 오히려 엔트로피가 감소한 것이 됩니다.

직선의 상태에서 곡선의 상태가 되었다거나, 확정적 상태에서 확률적 상태가 되었다거나, 3차원에서 4차원으로 바뀌었다고 생각할 수 있다는 것이죠.

입자나 질량체가 완전히 공간화(파동화) 된다면 불확정적으로 더 많은 가능성을 가진 겁니다.

이중슬릿 실험에서도 입자일 때보다 파동일 때 슬릿을 모두 통과한 것이라 간주할 수 있는 것도 그 때문입니다.

또 두 떨어진 지점이 있다고 할 때 입자의 상태는 확정적인 상태이기 때문에 두 지점 간의 최단 거리는 직선으로 두 점을 연결한 길이가 되고 그 최고 속도도 광속이 되죠.

하지만 불확정적인 공간의 상태일 때는 허수 시간동안 빛보다 빠를 수 있기 때문에 직선의 경로가 필연적이지 않습니다.

인간이 생각하는 정보의 최소 단위는 빛속도라 어차피 허수 시간동안 빛보다 더 빠르게 변화할 수 있다고 하더라도 상호작용이 되는 순간은 광속과 중력(장)의 속도가 같아 보일 수 있겠지만 말이죠.

그리고 광속보다 공간의 속도가 더 빠르다는 것의 그 증거는 바로 질량의 공간화의 속도 차이로 설명됩니다.

상호작용적으로 중력이 도달하는 속도는 광속이지만 물체의 질량에 차이에 따라 중력가속도의 차이가 발생하는 것이 바로 공간의 질량화 속도의 차이, 즉 공간의 속도 차이가 된다는 것이죠.

그리고 다음의 등가원리가 성립할 수 있습니다. 에너지-질량-공간 등가원리.

13. 갈루아의 군론

갈루아는 군론을 통해 4차 방정식까지는 근의 공식인 일반 해가 있지만 5차 방정식 부터는 일반 해가 없다는 것을 증명하였습니다.

우리가 일반 해를 처음 접해보는 2차 방정식의 경우 근의 공식을 구하기 위해 식을 변형 시키는 데 그런 식의 변형에도 변하지 않는 것을 수학에서 대칭성을 지키는 변화라고 합니다.

이런 대칭성은 물리학에서도 찾아볼 수 있습니다. 에너지가 고정일 때 엔트로피가 변화하는 것도

에너지의 대칭성이 지켜지는 것이니까요. 다른 예로는 빛의 절대속도도 있습니다. 질량체가 어떤 상태이던 빛의 속도는 대칭성을 지키죠.

그럼 왜 5차 방정식의 경우 일반해를 구하지 못할까요? 결국 변화에 대칭성을 유지할 수 없는 경우가 생기기 때문이겠죠.

위상수학적으로 생각해볼 때 1차원 직선의 경우 그 선의 길이가 길던 짧던 그 선 위의 점들의 개수는 모두 같습니다.

즉, 어떤 절대적 길이가 있다고 가정해도 그 길이가 수축해서 더 짧게 보이더라도 대칭성이 유지된다고 할 수 있다는 것이죠.

마찬가지로 2차원의 원의 형태도 위상수학적으로 변형되어 다른 모습이 되어도 대칭성을 유지할 수 있고, 갈루아의 군론에 의하면 3차원과 4차원까지 그것이 가능하다는 것이죠.

이는 결국 어떤 고정된 형태를 벗어난 변화를 하더라도 대칭성이 유지 될 수도 있다는 의미가 됩니다. 간단히 말해서 결국 (차원적)에너지가 같다면 서로 구분 되지 않는다고 할 수 있다는 의미죠.

그런데 이러한 설명은 매우 이상한 느낌입니다. 만약 반지름이 1인 원과 반지름이 2인 원이 같은 에너지 일 수 있다고 한다면 에너지를 도대체 어떻게 구분 지을 수 있냐는 것이죠.

결국 구분 될 수 있는 방법은 각각의 원이 다른 고립계에 속한 것이라고 설명되는 방법 뿐입니다.

즉, 저 두 원이 서로 다른 독립성을 가진 집합의 원소로 나누어져야 서로 구분 될 수 있게 된다는 것이죠.

그리고 결국 물리학적으로는 시간이란 개념이 바로 그 구분법이 됩니다. 각각의 시점(시간대)들이 바로 각 고립계가 된다는 것이죠.

다시 말해 같은 시점에서의 모든 변화는 엔트로피의 변화일 뿐이므로 에너지가 불변이니 시간이 바로 고립계가 되는 겁니다.

따라서 고립계를 구분하는 방법은 각 고립계가 다른 에너지를 가진 것으로 정의하는 수 밖에 없게 되는 것이고 말이죠.

에너지가 구분되니 서로 다른 사태(사건의 형태)를 가지는 것이 당연한 것이겠죠.

결국 방정식을 물리학적으로 생각할 때 4차방정식까지는 모두 한 시점에서의 엔트로피 변화였던 겁니다.

5차 방정식의 변화는 에너지의 배치를 바꾼 것이 되고 따라서 일반 해가 없는 겁니다.